

Dziecięce stroje grobowe ze szczuczynskich krypt

Mikołaj Dobek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ORCID: 0000-0003-4333-9146

Abstract

Children's funeral attire from the crypts in Szczuczyn

Research conducted in the crypts in the church of The Name of the Blessed Virgin Mary in Szczuczyn brought many new elements into funeral history of the modern period. The unique conditions in the crypt contributed to the preservation of many remains of funerary clothing, the existence of which in the original equipment of the deceased was only guessed, because the linen and wool fabrics were usually decaying. The analysis of the materials from Szczuczyn allowed to broaden the knowledge of grave costumes sewn from these fabrics, as well as to verify their role – as a result of the conducted research, it was found that less durable materials were also present in exceptionally richly furnished graves. Objects analyzed during the excavations also allowed for a kind of confrontation and tracing the extent to which the secular community living in 18th-century Poland complied with the rules imposed by the church regarding the use of the recommended grave costumes. The analysis of the total number of burials of children in the crypts of the post-piarist church

Mikołaj Jan Dobek, student trzeciego roku archeologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; w kręgu jego naukowych zainteresowań znajdują się badania nad średniowiecznymi i nowożytnymi tekstyliami; interesuje się archeologią średniowiecza i okresu nowożytnego, badaniami architektury sakralnej wraz z jej funeralnymi aspektami oraz zagadnieniami z zakresu konserwacji zabytków archeologicznych.

mikolaj.dobek@interia.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

in Szczuczyn also allows for some conclusions regarding the identification of the sex of the children placed there.

During the research conducted in the crypts under the presbytery, 96 burials were described in detail. This number also included children's burials, which were subjected to a detailed in situ analysis. As a result of these works, the burials of two children of Stanisław Antoni Szczuka, the founder of the church and the owner of Szczuczyn, were identified. Little August Michał was buried in a silk żupan, and Maria Anna in a silk grave dress sewn from grits. The remaining children were mostly buried in linen dresses decorated with silk belts, but among them, there were also some unique forms of grave costumes. Thus, in the crypts of Szczuczyn in Poland, an archaeological discovery of a linen Czechman was made, and a dress with a printed floral pattern can be considered an extremely unique burial.

Keywords: crypts, funeral costumes, funeral culture, linen, archeology

Wprowadzenie

Poznanie społeczno-kulturowych dziejów społeczeństwa przez archeologów nie jest możliwe, gdy brak źródeł w postaci dorobku kultury materialnej, stanowiących pewnego rodzaju nośnik informacji o ich dawnym właścicielu, a także użytkowniku. Specyficzny typ źródeł, pozwalający na odkrywanie wielu aspektów życia, tworzą ubrania. Niegdyś były one wyznacznikiem przynależności do klasy społecznej, statusu finansowego, a także poglądów oraz miejsca zamieszkania ich posiadacza (Rembowska 1980: 49; Turnau 1986: 76-77; Grupa 2005: 74-75). Tak jak współcześnie, tak i wówczas istniały trendy w modzie, które kształtowały estetyczny gust społeczności. Może to się wydawać nieprawdopodobne, że style te przemijały, ulegając zmianom tak samo dynamicznie jak obecnie. W XVI-XVIII wieku na terenie Rzeczypospolitej w stroju męskim funkcjonowały dwa style. Dominował przede wszystkim polski strój szlachecki, jednak wpływy mody zachodniej zaczęły powoli, ale systematycznie wkraczać na dwór królewski, aby w drugiej połowie XVIII wieku zdecydowanie zmieniać sposób ubierania się elity Rzeczypospolitej (Grupa 2012: 122-123). Tkaniny, jako materiał o pochodzeniu organicznym stanowią źródło wyjątkowo podatne na czynniki zewnętrzne, toteż znaczna część badań nad kostiumologią opiera się na analizie ikonografii – portretów oraz scen zbiorowych (Gutkowska-Rychlewska 1968; Kozina 2017). Jednakże przedstawienia plastyczne nie stanowią dokładnego odwzorowania minionej codzienności, mogą ją nawet poważnie zniekształcać. Na materiał pozwalający na dokładne analizy i rekonstrukcje mody składa się odzież grobowa odkrywana w wyniku prac wykopaliskowych prowadzonych w kryptach kościołów (Grupa 2005; Drążkowska 2007; 2008; 2014; Drążkowska, Niedźwiadek, Matuzevičiūtė & Grupa 2015). Panujące w niektórych tego typu obiektach odpowiednie warunki klimatyczne sprawiają, że tkaniny zachowują się tam znacznie lepiej niż w ziemi, pozostając przy swoim pierwotnym kształcie i kroju

(Grupa 2007: 207-213; Grupa, Kozłowski, Jancauskas, Grupa, Krajewska, Krakowska, Majorek, Mosiejczyk, Nowak, Nowak, Przymorska-Sztuczka & Wojciechowska 2015: 47). Przykład doskonale zachowanych strojów pozyskanych w efekcie prac wykopaliskowych stanowią ubrania pochodzące z pochówków ze Szczuczyna (Grupa 2012: 110-121; Grupa, Grupa, Kozłowski, Krajewska, Majorek, Nowak, Nowak, Przymorska-Sztuczka, Wojciechowska & Dudziński 2014; Dudziński, Grupa, Grupa, Krajewska, Majorek, Nowak, Nowak, Przymorska-Sztuczka & Wojciechowska 2014; Dudziński, Grupa & Nowosad 2017).

Szczuczynskie pochówki zlokalizowano w kryptach popijarskiego kościoła pod wezwaniem Imienia Najświętszej Marii Panny. Parafia, tak jak i to miasto, historycznie powiązana jest z osobą Stanisława Antoniego Szczuki – właściciela Szczuczyna, podkanclerza litewskiego i inicjatora budowy kościoła wraz z kolegium pijarskim i klasztorem (Grochowska 1989; Dudziński, Krajewska & Grupa 2013: 9). W latach 1701-1707 wzniesiony został okazały, górujący nad całą miejscowością, barokowy kompleks. Sama budowa współfinansowana była przez skarb króla Jana III Sobieskiego, jako dziękczynienie za triumf pod Wiedniem. W pierwszej kolejności zbudowany został klasztor, a dopiero po jego ukończeniu rozpoczęto budowę okazałej, murowanej świątyni. Kościół konsekrowany został przez pomocniczego biskupa plockiego Marcina Załuskiego w 1743 roku, jednak wiadomo, że pierwsze msze w nowych murach odprawiano już w 1704 roku. Wystrój trójnawowej bazyliki zbudowanej na planie prostokąta utrzymany jest w stylu barokowym (Dudziński, Krajewska & Grupa 2013: 12-13).

Szczuczynskie krypty

W szczuczynskim kościele odkryte i dostępne są trzy krypty – dwie umieszczone w prezbiterium oraz jedna zlokalizowana w zachodniej nawie bocznej, jednakże źródła pisane wspominają o istnieniu jeszcze co najmniej dwóch krypt. Ich dokładna lokalizacja stanowi jednak dziś zagadkę. Znajdujące się we wnętrzu trójnawowej świątyni podziemia – a szczególnie krypty pod prezbiterium – przez lata były obiektem zainteresowania lokalnej społeczności, o czym świadczą liczne opowieści o odwiedzaniu krypt przez szczuczynską młodzież, a także pozostawiane tam przez lata śmieci (Dudziński, Krajewska & Grupa 2013: 14; Grupa 2019: 189-197). W 2012 roku rozpoczęły się prace archeologiczne prowadzone przez zespół pracowników i studentów UMK pod kierownictwem Małgorzaty Grupy, których początkowym celem była inwentaryzacja pochówków, jednak przerodziły się one w wielosezonne prace badawcze.

Warunki panujące w kryptach pod prezbiterium sprawiły, iż mamy do czynienia z wyjątkowym stanem zachowania ludzkich zwłok – znaczna ich część uległa całkowitej bądź częściowej mumifikacji. Fakt ten wynika z wyjątkowo dobrej wentylacji podziemi, która pozwoliła na wstrzymanie procesu rozkładu tkanek i zasuszenie zwłok (Kozłowski & Krajewska 2013: 83). Niestety z czasem część otworów wentylacyjnych została zasypana, co skutkowało powolnym, acz widocznym rozkładem zmumifikowanych wcześniej szczątków, co dostrzegano w pochówkach znajdujących się w piaszczystym podłożu krypty. Inwentaryzacja pochówków i uporządkowanie krypt dają jednak nadzieję na spowolnienie procesu dalszego rozkładu ciał zmarłych. Podziemia prezbiterium stanowiły miejsce wiecznego odpoczynku dwóch grup społecznych: księży pijarów oraz osób świeckich. Tym służyła była krypta wschodnia B, podczas gdy rodzina właściciela miasta wraz z innymi przedstawicielami wyższej warstwy społecznej, chowana była w krypcie wschodniej A oraz zachodniej A i B. To właśnie w krypcie zachodniej A zlokalizowano miejsca wiecznego spoczynku najmłodszych dzieci właściciela miasta Stanisława Antoniego Szczuki (Dudziński, Grupa, Grupa, Krajewska, Majorek, Nowak, Nowak, Przymorska-Sztuczka & Wojciechowska 2014).

Pompa Funerbris

Budowa szczuczyńskiej świątyni zbiega się w czasie z rodzinnymi dramatami fundatora. W 1702 roku umiera na odrę pięcioletni, pierworodny syn Stanisława Antoniego i Konstancji Potockiej, August Michał, a trzy lata później odchodzi jedyna córka Stanisława – dwuletnia Maria Anna. Śmierć dziecka w dawnych czasach nie była odbierana inaczej niż obecnie. Niegdyś śmiertelność najmłodszych była wysoka i wynosiła około 55% zgonów wśród dzieci do piątego roku życia. Fakt ten sprawiał, że zgony potomków pojmowane były jako wyraz Woli Bożej, i uważane za coś naturalnego. Jednakże oswojenie śmierci nie powodowało zaniechania bóleści i żalu, czego przykład dostrzec możemy również w zachowanej korespondencji między małżeństwem Szczuków, w której to Stanisław Antoni w następujący sposób reaguje na informacje o przedwczesnej śmierci Marii Anny: „*Jedynie z serca kochana duszo. Wczora tu na mszę stanąłem do nowego kościółka [...] gdy mię przed samym wyjściem do niego doszła wiadomość żalosna od Jmci o córeczce naszej, napełniłem go smutkiem y łzami skropiłem [...] y niegodny podnoszę głos do P. Boga, aby nas zasmuconych pocieszyć raczył z miłosierdzia swego*” (Dudziński, Grupa, Grupa, Krajewska, Majorek, Nowak, Nowak, Przymorska-Sztuczka & Wojciechowska 2014: 14).

Dzieci zmarły w czasie trwania budowy kościoła, w którego kryptach miały zostać docelowo pochowane. Za pierwsze – tymczasowe miejsce

spoczynku Augusta Michała oraz Marii Anny służył nieistniejący już dziś kościół drewniany (Dudziński, Grupa, Grupa, Krajewska, Majorek, Nowak, Nowak, Przymorska-Sztuczka & Wojciechowska 2014: 23). Pogrzeby potomków właściciela miasta nie były uroczystościami skromnymi, o czym świadczą dane dotyczące środków przeznaczonych na pogrzeb małego Augusta – wydano wówczas czterysta złotych. W kwocie tej zawierały się wydatki przeznaczone między innymi na zakup sześćdziesięciu dwóch świec (sto trzydzieści osiem złotych), materiałów i świeców koniecznych do obicia trumny (siedemdziesiąt jeden złotych), a także jałmużna dla biednych (cztery złote) i opłata dla organisty (sześć złotych). Dla porównania, sześć lat później, Stanisław Antoni opłacił koszty organizacji uroczystości pogrzebowych swojego sługi przeznaczając na ten cel czterdzieści złotych (Dudziński, Grupa, Grupa, Krajewska, Majorek, Nowak, Nowak, Przymorska-Sztuczka & Wojciechowska 2014: 21). Jednakże ilość środków poświęconych na pożegnanie dzieci podkanclerza dostrzec można nie tylko w świadectwach kosztów wyprawienia uroczystości i wszystkich zagadnieniach powiązanych ze spectrum *pompa funebris*, lecz także w – odzwierciedlającej wysoki status społeczny i majątkowy rodziny – odzieży grobowej zmarłych.

Dobór odzieży grobowej był kwestią dość złożoną. Według obowiązujących zasad, zmarły niezależnie od płci czy też statusu społecznego, powinien zostać ubrany w prostą koszulę bądź suknię grobową, zwaną giezłem lub czechłem (Binski 2001: 81; Grupa 2005: 30). Jednakże rody pochodzące z wyższych warstw społecznych pozwalały sobie na odstępstwa od tego zwyczaju, ubierając swoich bliskich w odzież noszoną za życia. Były to wykonane z jedwabiów okazałe suknie, męski strój polski, czy też ubrania wzorowane na modzie zachodniej. Często jednak wartość tych ubrań sprawiała, że rodzina zmarłego decydowała się na przeszycie stroju w ten sposób, aby móc zaoszczędzić na jedwabnej tkaninie. Stąd też niejednokrotnie spotykamy pochówki, gdzie zmarły złożony jest do grobu w ubraniach pozbawionych pleców, czy też na przykład „przewiązany” jedynie niewielkim fragmentem pasa kontuszowego (Grupa 1999: 115-117; Grupa 2005: 63; Grupa 2019: 176-183; Drązkowska 2007: 125-137). Za stosunkowo częstą praktykę uznać możemy także ubieranie zmarłego w strój wyraźnie zużyty, wielokrotnie łatany i naprawiany – tego typu odzież posiadała już znacznie mniejszą wartość, a noszenie jej przez kolejne osoby mogło być niekomfortowe. Oddzielną kategorię strojów stanowi ta przeznaczona jedynie do wykorzystania w pochówku, formowana już na leżącej osobie, a przede wszystkim niemożliwa do zakładania za życia, odzież stylizowana na bogaty i estetyczny element garderoby. Były to zazwyczaj okrycia pozbawione tylnej części, układane, marszczone i fastrygowane w taki sposób, aby mogły imitować strój możliwy

do noszenia za życia (Grupa 2005: 54-55; 62; 57-58; Drążkowska 2008: 132-134; Grupa 2016: 175-177). W ubiorach szczuczyńskich dostrzec można zdecydowaną przewagę występowania strojów umożliwiających codzienne użytkowanie. W znacznej części pochówków dzieci mamy również do czynienia z odzieżą pełną, lecz wykonywaną z myślą o jej grobowej funkcji – są to koszule i suknie uszyte z tego samego materiału co obicia trumien (Dudziński, Grupa, Grupa, Krajewska, Majorek, Nowak, Nowak, Przymorska-Sztuczka & Wojciechowska 2014: 62).

Szczuczyńskie pochówki dziecięce

Strój, w którym został złożony do grobu August Michał Szczuka stanowi przykład wykorzystania w charakterze odzieży grobowej ubrania noszonego za życia. Pięcioletek został pochowany w dziecięcym wariantcie stroju szlacheckiego – małym żupanie. O tym, że był on noszony przez młodego Szczukę za życia, świadczy nie tylko brak śladów dostosowywania ubioru do jego grobowej funkcji, lecz także brak informacji na temat zakupu tkanin lub ubrań w liście wydatków poczynionych w ramach organizacji uroczystości pogrzebowych. Strój wykonany jest z tkaniny jedwabnej o motywie pionowych pasków. Dziś żupan posiada – powstała w wyniku rozpadu organicznych barwników – żółto-zielonkawą kolorystykę, jednakże w drodze analiz udało się ustalić, że najprawdopodobniej paski tworzące pionowy wzór były czerwonej barwy. Poza tym motywem, na całej powierzchni szaty, dostrzec można biegnące ukośnie prążki powstałe w wyniku zastosowania specyficznego przeplotu w trakcie produkcji tkaniny. Żupan posiada wszelkie cechy konstrukcyjne normalne dla tego typu odzieży, a zapinany był na piętnaście pasmanteryjnych guzików – tak zwanych knefli. Strój wykończono jedwabną lamówką (pasamonem wykonanym na krosienku tabliczkowym) oraz ozdobnym sznurkiem, którym obszyto krawędzie. Elementy te pełniły funkcje zarówno estetyczne, jak i konstrukcyjne całości żupana. Korelując długość żupana (osiemdziesiąt dwa centymetry) z wzrostem zmarłego, stwierdzić można, iż noszony za życia sięgał on Augustowi maksymalnie do połowy łydki (Dudziński, Grupa, Grupa, Krajewska, Majorek, Nowak, Nowak, Przymorska-Sztuczka & Wojciechowska 2014: 60-61).

W trakcie prac wykopaliskowych, w trumnie Augusta Michała, nie odkryto pozostałości obuwia. Odpowiedź na pytanie o jego losy sugeruje już zapisek pochodzący z relacji z pogrzebu Marii Anny, który informuje o bardzo złym stanie obuwia i sukni (Dudziński, Grupa, Grupa, Krajewska, Majorek, Nowak, Nowak, Przymorska-Sztuczka & Wojciechowska

Zdjęcie 1.
Pochówek Augusta Michała Szczuki.
Autor fotografii: Jakub Michalik.

2014: 62). Być może więc, pozostałości już zniszczonego obuwia zostały usunięte w 1710 roku, kiedy to przeniesiono trumny z ciałami dzieci do nowo wybudowanej rodzinnej krypty.

Pewien kontrast dla ubioru grobowego Augusta Michała stanowi strój, w jakim pochowana została jego siostra, Maria Anna. Ubrana została ona w strój jednorazowy, uszyty z myślą o funkcji grobowej. Jest to prosty, długi do kostek, płaszczyk krojem zbliżony do żupana. Posiadał on jednodzielną tył i rozszerzał się od pasa w dół sięgając do kostek zmarłej. Mimo umieszczonego z przodu rozcięcia brak jakichkolwiek zapięć, co sugeruje, że suknia była luźno ułożona na ciele dziewczynki. O konkretnej roli stroju świadczy materiał, z którego został on uszyty – jest to jedwabna, tkana w drobną kostkę gryzeta, która to została zastosowana także do obicia wierzchu trumny. Na powierzchni płaszczyka nie dostrzeżono śladów jakichkolwiek zdobień i detali. Opisaną suknię stanowiła wierzchnią warstwę stroju. Pod nią założona została na zmarłą płócienna, prosta koszula – typowy i zalecany strój grobowy. Nogi Marii Anny przyobleczone były w dziane pończochy zdobione haftem

wykonanym czerwoną, jedwabną nicią. Dzianiny jako produkty tworzone na drutach uzyskują strukturę materiału wyjątkowo elastycznego, dopasowującego się do powierzchni, na którą są nałożone. Pończochy znalezione w pochówku Marii Anny wykonane zostały z wyjątkowo dobrej jakościowo przędzy, przy użyciu aż pięciu drutów o małej średnicy – uzyskano dzięki temu wyrób o bardzo wysokiej jakości, której nie dorównują inne dzianiny odkrywane w szczu-
czyńskich kryptach (Dudziński, Grupa, Grupa, Krajewska, Majorek, Nowak, Nowak, Przymorska-Sztuczka & Wojciechowska 2014: 62-63).

Szczuczyńskie krypty nie stanowiły jedynie miejsca wiecznego spoczynku potomków właściciela miasta, Stanisława Antoniego Szczuki. W podziemiach świątyni stwierdzono występowanie jeszcze szesnastu pochówków dziecięcych nie powiązanych z rodem Szczuków. Jedenaście spośród nich to osoby pochowane w strojach uszytych z tkaniny lnianej, tylko jeszcze jedno dziecko zostało ubrane w strój jedwabny (trzy pozostałe pochówki są w znacznym stopniu zniszczone lub trumny nie zawierają szczątków kostnych). Fakt stosowania materiałów łatwiej dostępnych (na przykład lnu), a co za tym idzie tańszych, świadczy o nieco niższej pozycji w hierarchii społecznej rodzin tych dzieci. Jednakże wykorzystanie mniej kosztownego materiału nie stało w sprzeczności z nadaniem mu wyjątkowej i estetycznej formy, czyniąc cały zbiór strojów dziecięcych ze Szczuczyna kolekcją bardzo różnorodną pod względem typów ubioru, jak i nietuzinkowych detali im towarzyszących.

Pośród szesnastu dziecięcych strojów odkrytych w szczuczyńskich kryptach, liczbowo zdecydowanie dominują te wykonane z lnu – dwanaście dzieci zostało pochowanych w koszulach i sukniach wykonanych z tego materiału. Tekstylna lniana jest materiałem wyjątkowo rzadko odkrywanym podczas badań archeologicznych. Len, w przeciwieństwie do innych tkanin, wymaga najlepszych warunków, aby mógł przetrwać do naszych czasów. Przekłada się to na ilość materiału pozyskiwanego w trakcie badań – w Polsce brak było do tej pory lnianych ubrań odkrywanych w trakcie wykopalisk (Grupa 2012: 109). Wyjątek stanowią materiały z Przemyśla (Drażkowska 2014) oraz opisywane stroje ze Szczuczyna. Do pochówków wyróżniających się ubiorem grobowym osoby złożonej do trumny, zaliczyć możemy pochówek chłopca w błękitnym czechmanie oraz dziewczynki w lnianej sukience i trzewikach. W jednym z pochówków spoczywało dziecko ubrane w strój wykonany z jedwabiu – była to dziewczynka pochowana w sukni z tego materiału. Fakt tak znaczącej dominacji strojów wykonanych z lnu dobitnie świadczy o tym, jak wielkim kosztem dla rodziny szlacheckiej był zakup tkanin jedwabnych.

Za wyjątkowy obiekt, zdecydowanie wyróżniający się na tle pozostałych strojów grobowych odkrytych w szczuczyńskich kryptach, uznać możemy pochówek chłopca ubranego w błękitny czechman. Jest to ubiór, zaliczany do części stroju polskiego, zastępujący żupan lub też noszony samodzielnie – ten drugi wariant dostrzeżono w omawianym grobie. Czechmany wyróżniał krój pleców, analogiczny do tych, które posiadały kontusze – plecy z tak zwanym słupem. Natomiast dwudzielny przód z krytym zapięciem był nowinką w męskim stroju. Klipy poszerzające dół sukni występowały zarówno w czechmanach, jak i kontuszach czy żupanach. Czechman odnaleziony w szczuczyńskich kryptach, w grobie numer pięćdziesiąt został wykonany

Zdjęcie 2.
Pochówek dziewczynki w sukience z nadrukiem.
Autor fotografii: Jakub Michalik.

z lnu o niebieskiej barwie, miał podszewkę z grubszego lnu, która była mocowana do części wierzchniej luźną fastrygą. Wyjątkowy kolor stroju został mu nadany przez farbowanie już wykonanej tkaniny. Dolna część czechmana została poszerzona przez wszycie trójkątnego klina. Zmarły pod czechmanem ubrany był w dwie lniane koszule, sięgające do kostek. Sama szata wykonana jest wyjątkowo starannie, z wykorzystaniem ściśłych szwów za igłą, co zwiększa prawdopodobieństwo noszenia tego konkretnego czechmana przez zmarłego. Pochówek ten stanowi doskonałe poświadczenie tego, iż krypty pod kościołem Imienia Najświętszej Maryi Panny były wielokrotnie odwiedzane przez mieszkańców Szczuczyna – czechman, jak

Zdjęcie 3.
Buty oraz sukienka z grobu trumny nr 38.
Autor fotografii: Jakub Michalik.

i koszule były zsunięte, na lewo od ciała, co wskazuje na to, że trumna ta musiała być przenoszona bądź otwierana (Dudziński, Grupa, Grupa, Krajewska, Majorek, Nowak, Nowak, Przymorska-Sztuczka & Wojciechowska 2014: 67-68). Wyjątkowość tego konkretnego ubioru polega na tym, że jest to póki co jedyny odnaleziony w efekcie badań archeologicznych czechman wykonany z lnu.

Za najbardziej urozmaicony strój odkryty w szczuczyńskich kryptach możemy uznać ten należący do dziewczynki odzianej w suknię z nadrukowanymi kwiatami, złożonej w trumnie nr 38. Odzież wierzchnia uszyta została z tkaniny lnianej z kolorowym ornamentem. Na całej powierzchni sukni rozrzucone są nadrukowane wzory kwiatowe – czerwone róże na zielonej ulistnionej gałązce i niebieskie chabry. Sam strój to przykład szerokiej z dołu, zwężającej się ku górze sukni wzorowanej na sukniach damskich. Mankiety rękawów zapinane były na dwa guziki, obszyte tą samą tkaniną co opisywana odzież wierzchnia. Pod suknią związaną szeroką aksamitową wstążką o barwie *ecru* znajdowała się lniana i delikatna koszula, z doszytymi na rękawie trokami. Jej mankiety swobodnie nachodziły na końcówki rękawów sukni. Sięgała ona do stóp pochowanego dziecka, na które nałożone były trzewiki. Posiadały one skórzaną podeszwę, a przyszwia obuwia wykonana została z czerwono barwionego sukna usztywnionego grubszym płótnem na podszewce wykonanej z cieńszego lnu. Obuwie wykończone było ciemną jedwabną lamówką. Na okoliczność pogrzebu trzewiki najprawdopodobniej przyozdobione zostały seledynową wstążką (Dudziński, Grupa, Grupa, Krajewska, Majorek, Nowak, Nowak, Przymorska-Sztuczka & Wojciechowska 2014: 71)

Za pochówek typowy dla szczuczyńskich krypt, zarówno pod względem stopnia mumifikacji, jak i typu odnalezionej w nim odzieży, należy uznać wyjątkowo dobrze zachowane szczątki dziecka złożonego do trumny numer 30, odzianego w lnianą suknię wierzchnią oraz koszulę wykonaną z tego samego materiału. Rękawy sukni spięte zostały szpilkami krawieckimi, które wykorzystano także przy mankietach. Wierzchni ubiór dziecka uzupełniał żabot z dużą kokardą zdobiony tasiemkami oraz liczne jedwabne kokardy. Koszula znajdująca się pod spodem była zapinana na guziki, długością sięgała do stóp dziecka. Jej rękawy ozdobione były skromnym haftem. Tym, co wyróżnia wyposażenie tego pochówku na tle pozostałych trumien ze Szczuczyna jest obecność przy stroju dziecka lnianej koronki klockowej. Jest to specyficzny typ koronki wykonywany przy pomocy drewnianych szpulek zwanych klockami. Odpowiednie manipulowanie klockami, pozwalało na skręcanie poszczególnych nici według ustalonego na podkładzie papierowym wzoru (Grupa 2016: 184-186). Do czasu odkrycia przykładów koronki klockowej w podziemiach szczuczyńskiego kościoła nie odnotowano obecności tego typu koronek w materiale archeologicznym pochodzącym z terenów Polski. Prawdopodobnie one

Zdjęcie 4.

Pochówek w trumnie nr 30.

Autor fotografii: Jakub Michalik.

również stanowiły stały element stroju pochowanego dziecka (Dudziński, Grupa, Grupa, Krajewska, Majorek, Nowak, Nowak, Przymorska-Sztuczka & Wojciechowska 2014: 69-70).

Podziemia kościoła Imienia Najświętszej Maryi Panny obfitują w znaleziska tkanin jedwabnych i lnianych, jednak nie sposób nie zauważyć jak skromny zbiór stanowi pozostałości po trzeciej grupie tekstyliów powszechnych w XVIII wieku – wełnie (trumna czterdzięci siedem). Osoba tam pochowana miała na sobie dwie warstwy ubrań: spodnia tworzona była przez lnianą koszulę grobową, na którą nałożony był wełniany strój wierzchni o lnianej podszewce. Na głowie zmarłego dziecka można dostrzec niewielkie fragmenty tkaniny lnianej, stanowią-

cej pozostałość po czepku (Dudziński, Grupa, Grupa, Krajewska, Majorek, Nowak, Nowak, Przymorska-Sztuczka & Wojciechowska 2014: 72).

Zachowane w dużo lepszym stanie, co wynika z zastosowywania trwalszego materiału, nakrycie głowy posiadało dziecko złożone do trumny numer dwadzieścia pięć. Jest to jedwabny czepak o grubej lnianej podszewce, przyozdobiony falbankami wykonanymi z jedwabnej gazy. Posiada on obecnie barwę jasnozieloną, jednakże nie można wykluczyć, iż falbanki posiadały pierwotnie kolor naturalnego jedwabiu, a całość czepka zabarwiona była na inny kolor. Nakrycie głowy obszyte jest jedwabnymi pasamonami. Ciało zmarłego ubrane zostało ponadto w lnianą koszulę grobową o prostym kroju, której rękawy przewiązane były jedwabnymi tasiemkami (Dudziński, Grupa, Grupa, Krajewska, Majorek, Nowak, Nowak, Przymorska-Sztuczka & Wojciechowska 2014: 72).

Jedyny podpisany imieniem i nazwiskiem zmarłego pochówek stanowią szczątki złożone do trumny, na której węższym boku widnieje namalowany pod chrystogramem napis „STANI. KONOPKA”. Osoba ta ubrana była do grobu w prostą, lnianą koszulę sięgającą poza stopy dziecka, do której powierzchni przypięte było za pomocą mosiężnych szpilek pięć jedwabnych kokard wykonanych ze wstążki o różowej barwie. Podobną wstążką przewiązana była także

szuja zmarłego. W omawianym grobie odnaleziono również wyjątkowy przykład nakrywającej nogi dziecka, lnianej kołderki wypełnionej mieszanką ziół, mchu i siana. Ona także przyozdobiona była jedwabnymi kokardami, podobnymi do tych ułożonych na koszuli. Kość ciemieniowa czaszki zmarłej osoby przyozdobiona jest dobrze zachowanym niewielkim wiankiem, wykonanym z naturalnych roślin (Dudziński, Grupa, Grupa, Krajewska, Majorek, Nowak, Nowak, Przymorska-Sztuczka & Wojciechowska 2014: 67).

W szczuczyńskich kryptach pochowano – poza dziećmi właściciela miasta – jeszcze jedno dziecko odziane w strój jedwabny. W trumnie numer czterdzieści jeden spoczęła osoba ubrana w jedwabną i sięgającą do kostek suknię zdobioną pasiastą – również jedwabną – wstążką o kremowo-fioletowej barwie. Mankiety sukni uzupełniała ozdobna, drapowana gaza, przypinana do jedwabiu za pomocą mosiężnych szpilek krawieckich. Drugą warstwę stroju stanowiła lniana koszula, wykonana w splocie płóciennym 1/1 (Dudziński, Grupa, Grupa, Krajewska, Majorek, Nowak, Nowak, Przymorska-Sztuczka & Wojciechowska 2014: 72).

Zdjęcie 5.
Pochówek „STANI. KONOPKA”.
Autor fotografii: Jakub Michalik

Próby ustalenia personaliów zmarłych

Identyfikacja personaliów osób złożonych do poszczególnych trumien stanowi zwykle problem nie do rozwiązania, jednakże w Szczuczynie dostrzec możemy pewne wyjątki od tej reguły. O ile dzieci właściciela miasta mogły zostać zidentyfikowane na podstawie dat śmierci wybitych świecami na trumnach oraz wyjątkowo bogatej formy stroju grobowego i tkanin użytych do ich wykonania, o tyle w wypadku pozostałych pochówków brak jakichkolwiek wskazówek sugerujących datę zgonu dziecka, czy też jego personalia. Istotny problem stanowi również ustalenie płci pochowanego dziecka – suknie i koszule grobowe posiadały identyczne formy, pozbawione jakichkolwiek różnic w kroju czy też zdobnictwie, których istnienie mogłoby

umożliwić precyzyjne określenie płci osoby pochowanej. Nawet pochówek dziecka w trumnie podpisanej „STANI. KONOPKA” nie pozwala na jednoznaczne jej zidentyfikowanie – śmiertelna koszula, w jaką ubrana jest pochowana osoba nie wskazuje w żaden sposób na to, czy mogła ją nosić dziewczynka czy chłopiec, bowiem był to krój uniwersalny. Należy pamiętać, że skrót „STANI.” możemy identyfikować zarówno z imieniem Stanisław, jak i Stanisława. W szczuczyńskich kryptach jedynie trójce zmarłych dzieci można z dużą dozą prawdopodobieństwa przypisać płeć: są to pochówki dwójki chłopców ubranych w polski strój szlachecki, a także dziewczynki odzianej w sukienkę z nadrukowanymi, drobnymi kwiatami, której to wykrój wzorowany jest na ubraniach typowo damskich.

Znaczenie szczuczyńskich odkryć

Przedstawione powyżej dziecięce stroje grobowe i historie za nimi stojące, to tylko niewielka część materiału odkrytego w szczuczyńskich kryptach. Warunki panujące w podziemiach kościoła Imienia Najświętszej Maryi Panny sprawiły, że ciała zmarłych uległy naturalnej mumifikacji, a wszelkie tkaniny z ubiorów nie podlegały bezpośredniemu rozkładowi ciała zmarłej osoby, ponieważ następowało samoczynne wysuszenie tkanek miękkich. Fakt ten sprawił, że do naszych czasów *in situ* przetrwały nie tylko tkaniny jedwabne, lecz również wyjątkowo narażone na destrukcję tkaniny lniane, bawełniane i wełniane – taki stan rzeczy czyni to stanowisko ewenementem na skale ogólnopolską, jeśli nie nawet ogólnoeuropejską. Badania prowadzone w Szczuczynie wniosły tym samym nową jakość do poznania filozofii doboru materiału do uszycia elementów ubioru nie tylko *stricte* grobowego, lecz również noszonego za życia. Okazuje się, że około 70% elementów strojów mogło być wykonywanych z tkanin mniej szlachetnych niż jedwab, jednakże nie wpływało to na jakość samej odzieży i jej popularność, gdyż elementy lniane występują licznie nawet w najbogatszych pochówkach. Analizując powyższy zbiór strojów grobowych można pokusić się również o ocenę stopnia przestrzegania reguł kościelnych nakazujących chowanie zmarłych w prostych i skromnych strojach. Spośród sześciorga dzieci pochowanych w Szczuczynie jedenaścioro może zostać uznanych za złożone do grobu z zachowaniem panujących wówczas zasad – ubrane były one w lniane koszule, jednak i te często bywały przyozdabiane dekoracyjnymi, niekoniecznie skromnymi detalami w postaci jedwabnych kokard. Za powszechne możemy uznać również ubieranie zmarłych w dwie warstwy odzienia – suknie wierzchnie i koszule spodnie. Zasada ta odnosi się również do dzieci pochowanych w strojach zdecydowanie wyłamujących się z narzucanego przez kościół schematu.

Źródła cytowań

- BINSKI, PAUL (2001), *Medieval death*, London: Cornell University Press.
- DRAŹKOWSKA, ANNA (2004), 'Dziecięca odzież grobowa z krypty kościoła NMP w Kostrzynie nad Odrą', *Lubuskie Materiały Konserwatorskie*: 2, ss. 31-39.
- DRAŹKOWSKA, ANNA (2007), *Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku*, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- DRAŹKOWSKA, ANNA (2008), *Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku*, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- DRAŹKOWSKA, ANNA, DOMINIKA SIEMIŃSKA, MAŁGORZATA GRUPA (2015), 'Konserwacja zabytków archeologicznych', w: Anna Drażkowska (red.), *Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego: próba analizy interdyscyplinarnej*, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 355-378.
- DRAŹKOWSKA ANNA, RAFAŁ NIEDŹWIADEK, SIMONA MATUZEVIČIŪTĖ, MAŁGORZATA GRUPA (2015), 'Odzież grobowa z badań archeologicznych z wybranych stanowisk z Polski, Ukrainy i Litwy', w: Anna Drażkowska (red.), *Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego: próba analizy interdyscyplinarnej*, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 129-165.
- DUDZIŃSKI, TOMASZ, MAŁGORZATA GRUPA, DAWID, GRUPA, MAGDALENA KRAJEWSKA, MAGDALENA MAJOREK, MARCIN NOWAK, SEBASTIAN NOWAK, MAGDALENA PRZYMORSKA-SZTUCZKA, ADRIANNA WOJCIECHOWSKA (2014), *Tajemnice szczuczyńskich krypt*, t. 3, Grajewo-Toruń: Towarzystwo Przyjaciół 9 PS, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- DUDZIŃSKI, TOMASZ, MAŁGORZATA GRUPA, WIESŁAW NOWOSAD (2017), *Tajemnice szczuczyńskich krypt*, t. 4, Grajewo-Toruń: Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- DUDZIŃSKI, TOMASZ, MAGDALENA KRAJEWSKA, MAŁGORZATA GRUPA (2013), 'Krypty kościoła p.w. Imienia NMP w Szczuczynie źródłem do badań historycznych', w: Tomasz Dudziński, Małgorzata Grupa (red.), *Tajemnice szczuczyńskich krypt*, t. 1, Grajewo: Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK, ss. 9-20.
- GRUPA, DAWID (2016), 'Grave Gowns from Children Burials from the 16th-18th Centuries', *Archaeologia Polona*: 51-52, ss. 173-181.

- GRUPA, DAWID (2019), 'Laying Waste in Archaeological Sites the problems of Damage to Historical Sacred Objects As a Result of Human Activity', *Fasciculi Archaeologiae Historicae*: 32, ss. 189-199.
- GRUPA, MAŁGORZATA (2005), *Ubiór mieszczan i szlachty z XVI – XVIII wieku z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu*, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- GRUPA, MAŁGORZATA (2007), 'Konserwacja jedwabnych tkanin i rekonstrukcja szat', *Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Numizmatyczna i Konserwatorska*: 13, ss. 207-218.
- GRUPA, MAŁGORZATA (2012), 'Pochówki w krypcie grobowej kościoła p.w. Imienia NMP w Szczuczynie jako źródło do lokalnych badań kostiumologicznych', w: Tomasz Dudziński (red.), *Pozaarchiwalne materiały źródłowe do dziejów powiatu szczuczynskiego w XIX wieku*, Grajewo: Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK, ss. 109-125.
- GRUPA, MAŁGORZATA (2019), 'Koronki i wstążki – moda czy prestiż?', w: Ewa Wólkiewicz, Magdalena Saczyńska, Marcin R. Pauk (red.), *Habitus facit hominem. Społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej*, Warszawa: Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, ss. 179-190.
- GRUPA, MAŁGORZATA (2019), 'Not only Socks Were Darned – Secondary Textile Usage as a Source of Material Culture Studies', *Fasciculi Archaeologiae Historicae*: 32, ss. 165-187.
- GRUPA, MAŁGORZATA, ADRIANNA WOJCIECHOWSKA, TOMASZ DUDZIŃSKI (2013), 'W czym do trumny – żupany, kontusze, dezabilki i inne ubiory pochowanych w szczuczynskich kryptach', w: Tomasz Dudziński, Małgorzata Grupa red., *Tajemnice szczuczynskich krypt*, t. 1, Grajewo: Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK, ss. 99-108.
- DUDZIŃSKI, TOMASZ, MAŁGORZATA GRUPA, DAWID, GRUPA, MAGDALENA KRAJEWSKA, MAGDALENA MAJOREK, MARCIN NOWAK, SEBASTIAN NOWAK, MAGDALENA PRZYMORSKA-SZTUCZKA, ADRIANNA WOJCIECHOWSKA , TOMASZ DUDZIŃSKI (2014), *Tajemnice szczuczynskich krypt* (t. 2), Grajewo-Toruń: Towarzystwo Przyjaciół 9 PS, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- GRUPA, MAŁGORZATA, TOMASZ KOZŁOWSKI, RIMITAS JANKAUSKAS, DAWID GRUPA, MAGDALENA KRAJEWSKA, SANDRA KRAKOWSKA, MAŁGORZATA MAJOREK, JAKUB MOSIEJCZYK, MARCIN NOWAK, SEBASTIAN NOWAK, MAŁGORZATA PRZYMORSKA-SZTUCZKA, ADRIANNA WOJCIECHOWSKA (2015), *Secrets of the crypt in St. Ann chapel. Tajemnice krypty w kaplicy św. Anny*, Gniew: Wydawnictwo Centrum Aktywnych Gniew.

- GUTKOWSKA-RYCHLEWSKA, MARIA (1968), *Historia ubiorów*, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
- KITOWICZ, JĘDRZEJ (1999), *Opis obyczajów za panowania Augusta III*, wyd. II, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- KOZINA, IRMINA (2017), *Historia mody. Od krynoliny do mini*. Warszawa: SBM Renata Gmitrzak.
- KOZŁOWSKI, TOMASZ, MAGDALENA KRAJEWSKA (2013), 'Mumifikacja ciała ludzkiego – wstępne wyniki badań antropologicznych pochówków w kryptach kościoła p. w. Imienia NMP w Szczuczynie', w: Tomasz Dudziński, Małgorzata Grupa (red.), *Tajemnice szczuczynskich krypt*, t. 1, Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK, Grajewo, ss. 83-98.
- NOWAK, SEBASTIAN (2017), 'Czechman – element polskiego stroju narodowego', *Acta UNC Archeologia*: 35, ss. 173-185.
- REMBOWSKA, IRENA (1980), 'Ubiory bogatych mieszczan w XVII i XVIII wieku na podstawie przepisów przeciw zbytkowi i spisów testamentowych', *Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego*, *Historia*: 10, ss. 49-72.
- SIERADZKA, ANNA (2013), *Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii*, Warszawa: Wydawnictwo DIG.
- TURNAU, IRENA (1986), 'Ubiór jako znak', *Lud*: 70, ss. 67-83.